

INQUADRAMENTO SISMOTETTONICO DELLE MACROAREE APPARTENENTI AL TERRITORIO ITALIANO

A cura di: Marina Pastori, Diana Latorre, Lucia Margheriti, Laura Scognamiglio

PRODOTTO DELL'ALL. B2 - WP 1 TERREMOTI - TASK 4 – ATTIVITÀ 1 MIGLIORAMENTO
DELLE COMUNICAZIONI TRA INGV E DPC E DEI PRODOTTI RELATIVI AGLI EVENTI
SISMICI

Indice

A	Premessa	4
1	Alpi Occidentali	7
2	Alpi Centrali	7
3	Alpi Orientali	8
4	Pianura Padana	8
5	Fascia Appenninica (generalità)	9
5.1	Appennino Settentrionale	9
5.2	Appennino Centrale	10
5.3	Appennino Meridionale	10
6	Fascia Peritirrenica	11
7	Fascia Periadriatica	12
8	Gargano-Tremiti	12
9	Salento-Murge	13
10	Arco Calabro	13
11	Sicilia	14
12	Sardegna	15

A. Premessa

Nell'ambito dell'All.B2, con l'obiettivo di migliorare le comunicazioni tra INGV e DPC e dei prodotti relativi agli eventi sismici, abbiamo condotto uno studio del territorio italiano, finalizzato alla suddivisione in macro-aree aventi simili caratteristiche sismo-tettoniche, geodinamiche e geologiche.

Nello specifico sono state individuate 12 macroaree (Figura 1):

1. Alpi Occidentali
2. Alpi Centrali
3. Alpi Orientali
4. Pianura Padana
5. Fascia Appenninica
6. Fascia Peritirrenica
7. Fascia Periadriatica
8. Gargano-Tremiti
9. Salento-Murge
10. Arco Calabro
11. Sicilia
12. Sardegna

Figura 1- Individuazione 12 macro-aree.

Si è giunti a questa suddivisione esaminando le seguenti fonti a scala nazionale (Figura 2):

- Carta geologica 1:1.000.000 (fonte <http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-wms/>);
- Carte Strutturali (Carminati et al., 2010);
- Sismicità strumentale recente (catalogo CLASS 1.0 dal 1981 al 2015 <https://ingv.github.io/class/locations/>, WP1- Task4 - Attività 2 - Prodotto 6; Latorre et al., 2023);
- Contesto geodinamico (Chiarabba et al., 2005; Vannoli e Burrato, 2018 e referenze in esso; Zappaterra 1994);
- Database of Individual Seismogenic Sources (Basili et al., 2008; DISS Working Group, 2018);
- Catalogo dei momenti tensori (fonte catalogo RCMT <http://rcmt2.bo.ingv.it/>; Pondrelli, S., 2002);

- Zonazione Sismogenetica (fonte <http://zonesismiche.mi.ingv.it> Mappa di Pericolosità Sismica 2004; Stucchi et al., 2004; <http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-wms/>).

Figura 2 – A) Carta Geologica; B) Mappa di Pericolosità sismica; C) Sismicità strumentale recente; D) Carta Strutturale; E) Catalogo RCMT; F) Database Sorgenti Sismogenetiche.

Per ognuna di queste aree sono stati redatti i contenuti che delineano in modo generale le principali caratteristiche sopra citate, per poter avere, in tempi rapidi, una descrizione del settore in cui potrebbe avvenire un evento sismico o una sequenza sismica.

Di seguito riportiamo le descrizioni delle 12 macroaree nelle quali vengono richiamati elementi geologici-strutturali presenti in Figura 3.

Figura 3 – Principali elementi geologici-strutturali riportati nei testi descrittivi le 12 macroaree

1 Alpi Occidentali

L'area in esame è situata nel complesso sistema montuoso delle Alpi occidentali, dove la storia sismotettonica e geologica è legata alla convergenza delle placche litosferiche dell'Eurasia e dell'Africa, con tassi di velocità di circa 1-2 mm/anno.

Il contesto tettonico e i regimi geodinamici attivi portano l'area ad essere sede di attività sismica generalmente modesta dal punto di vista energetico, ma notevole come frequenza. Questa si concentra lungo due linee arcuate che sembrano convergere verso la costa: il Fronte Pennidico, che divide il Dominio Elvetico (composto da basamento cristallino ercinico e rocce sedimentarie) da quello Pennidico (rocce ad alto grado metamorfico), e la Linea Canavese, segue l'allineamento dei principali massicci cristallini interni e separa il Dominio Pennidico dalla Pianura Padana.

I terremoti avvengono generalmente a profondità superficiali, prevalentemente entro 20 km, sebbene si rilevino alcuni eventi con maggiore profondità ipocentrale, fino a circa 70 km, in relazione a porzioni di litosfera in subduzione. I terremoti sono per lo più associati alle strutture compressive precedentemente menzionate e hanno magnitudo medio-bassa. Inoltre, sono stati descritti anche meccanismi distensivi nelle zone assiali dell'orogene, con direzione di estensione perpendicolare al trend generale della catena alpina.

2 Alpi Centrali

L'area in esame è situata nel complesso contesto geodinamico delle Alpi Centrali, in cui sono riconoscibili tutti i principali domini geo-tettonici alpini. Partendo da nord, il Fronte Pennidico separa il Dominio Elvetico da quello Pennidico-Austroalpino; questi ultimi sono separati, a loro volta, dal dominio Sudalpino mediante la Linea Insubrica. Il settore centro-orientale alpino è stato già da lungo tempo interpretato come un orogene in transpressione destra a causa del movimento relativo tra la placca Adriatica e quella Europea, con velocità di raccorciamento di circa 1 mm/anno.

Il Dominio Elvetico è generalmente costituito da ampie anticlinali nord-vergenti composte da basamento cristallino, con sovrainposti calcari, marne e scisti. Il Dominio Pennidico è quello che presenta il maggior grado di metamorfismo; in origine era costituito da sedimenti depositi su crosta oceanica compresa tra la placca Europea e quella Apula, successivamente subdotti e quindi riesumati fino alla attuale superficie topografica. Oggi è riconoscibile nei diversi massicci cristallini interni.

Le Alpi Centrali sono caratterizzate da una sismicità recente superficiale < 20km di medio-bassa magnitudo e rada frequenza che si concentra prevalentemente in corrispondenza del fronte sudalpino sepolto (area pedemontana lombarda), delle strutture del sistema delle Giudicarie (area del Lago di Garda) e a nord del lineamento Insubrico. Anche la distribuzione dei principali terremoti storici, che

raramente hanno superato una magnitudo locale superiore a 6, si concentra lungo il fronte sepolto Sudalpino.

3 Alpi Orientali

L'area in esame è situata nel complesso contesto geodinamico delle Alpi Orientali. La Linea Periadriatica è la principale lineazione tettonica riconoscibile a scala regionale che testimonia la convergenza tra il margine mesozoico settentrionale della placca continentale Africana e la placca continentale Europea, con velocità di raccorciamento di circa 2 mm/anno. Questa linea di sutura, con orientazione circa est-ovest, separa il Dominio Austroalpino a nord, caratterizzato da pieghe e thrust nord-vergenti e facies a diverso grado metamorfico (f. scisti verdi, f. anfibolitica e f. granulitiche), dal Dominio Sudalpino a sud (o Alpi Meridionali), costituito principalmente da falde di rocce sedimentarie e pieghe e thrust sud-vergenti.

Considerando la geologia nota e il contesto geodinamico, il nordest Italia può essere schematizzato in un'area di catena dove è dominante l'attività compressiva, con campo di stress massimo orizzontale orientato mediamente nord-sud, e dove sono attesi terremoti di magnitudo anche maggiore di 7.0, con eventi crostali relativamente superficiali (profondità < 20km) legati principalmente ai thrust ciechi attivi sud-vergenti del Sudalpino: ne è un esempio il terremoto del Friuli del maggio-settembre 1976.

4 Pianura Padana

L'area della Pianura Padana coincide con l'avampaese di due catene a pieghe e sovrascorrimenti con vergenza opposta, ospitandone anche i relativi bacini di avanfossa: le Alpi Meridionali Centrali S-vergenti a nord, e l'Appennino Settentrionale N-NE-vergente a sud. Sepolto al di sotto dei depositi alluvionali è presente il sistema dei thrust frontali dell'Appennino Settentrionale, composto da una pila di unità tettoniche che si sono sviluppate in conseguenza della collisione tra la placca Europea e la placca Adriatica, avvenuta nel tardo Cenozoico. Il movimento di convergenza tra le placche, tuttora in atto, concorre all'accumulo di energia ed al suo successivo rilascio con terremoti anche significativi (M fino a 6.0): ne sono un esempio i terremoti di Ferrara del 1570, di Argenta del 1624 e della bassa modenese del maggio 2012.

In questa zona si possono distinguere gli archi esterni dell'Appennino Settentrionale organizzati in tre complessi sistemi di pieghe che si succedono da ovest a est: l'Arco di Monferrato, l'Arco Emiliano e l'Arco Ferrarese-Romagnolo.

Le profondità ipocentrali si distribuiscono prevalentemente nei 35 km superiori della crosta, con terremoti sub-crostaali fino a 90 km che sono probabilmente correlati a una subduzione residua O-immersa. I meccanismi focali disponibili e altri indicatori del campo di stress attivo mettono in

evidenza un regime compressivo circa N-S sia sul fronte sepolto della catena (Arco Emiliano, Arco Ferrarese-Romagnolo), sia sul fronte pedeappenninico. Inoltre si osservano strutture strike-slip che vengono associate a zone di trasferimento della deformazione lungo tutta la parte frontale sepolta del prisma d'accrezione Appenninico. Procedendo da ovest a est si nota un graduale aumento delle velocità di raccorciamento, da ~1 mm/anno nel Monferrato fino a quasi 3 mm/anno all'estremo orientale dell'Arco Romagnolo (zona di Rimini).

5 Fascia Appenninica (generalità)

La Fascia Appenninica si estende dalla Toscana Settentrionale fino alla Calabria, lungo l'asse della catena appenninica.

L'area in esame è contraddistinta da un complesso assetto strutturale caratterizzato dalla presenza di due sistemi di faglie principali: a direzione Appenninica (NO-SE), ovvero longitudinalmente alla catena, e con direzione Antiappenninica (NE-SO), ovvero perpendicolare alla catena Appenninica.

Da nord a sud la sismicità della crosta superiore si allinea ruotando da ONO a NO nell'Appennino settentrionale a N nella Calabria settentrionale e poi NNE nella Calabria meridionale, seguendo la progressiva rotazione degli archi appenninici e dei massicci cristallini calabresi. Nell'Appennino settentrionale e meridionale le strutture con direzione NO generano terremoti confinati nei primi 15 km di profondità.

Gli eventi maggiori mostrano un meccanismo di fagliazione distensivo coerente con l'estensione regionale in direzione NE.

5.1 Appennino Settentrionale

L'Appennino Settentrionale è una catena a falde, formatasi durante il Terziario in seguito alla collisione tra due blocchi continentali rappresentati dalla zolla Europea e dalla microplacca Adriatica, inizialmente connessa alla zolla Africana. L'edificio appenninico settentrionale è costituito da una pila di unità tettoniche riferibili al Dominio Pennidico Ligure, i cui sedimenti si sono depositi originariamente su crosta oceanica, al Dominio Pennidico Subligure, sviluppatosi sulla crosta assottigliata africana adiacente alla zolla oceanica, e al Dominio Tosco-Umbro-Marchigiano, rappresentato da successioni del margine continentale della placca Adriatica la cui età inizia a partire dal Triassico.

La sismicità presenta caratteristiche molto variabili in termini di cinematica e profondità ipocentrale: la sismicità superficiale (<20 km) si concentra nelle zone assiali della catena con meccanismi focali principalmente distensivi, mentre gli eventi più profondi (≥ 20 km) si localizzano nella zona del versante Adriatico, e mostrano meccanismi prevalentemente

compressivi. Su questi ultimi meccanismi c'è ancora un dibattito in corso alcuni ritengono che siano relazionati alla subduzione ancora in atto della litosfera continentale Adriatica al sotto dell'Appennino Settentrionale, altri li associano alla riattivazione dello slab tears.

I dati geodetici mostrano prevalentemente estensione in direzione perpendicolare all'asse della catena appenninica di circa 2 mm/anno nel suo settore assiale, dove si colloca anche la sismicità strumentale e storica più energetica ($M > 5$).

5.2 Appennino Centrale

L'Appennino Centrale è una catena neogenica rappresentata da un complesso sistema di pieghe e faglie. Si è originata in risposta alla subduzione della litosfera adriatica sotto la placca euroasiatica, che ha favorito a partire dal tardo Miocene l'apertura coeva del bacino di retroarco Tirrenico e della migrazione verso est del fronte dei thrust.

La struttura superficiale della catena è composta da una sequenza multistrato di carbonati triassico-oligocenici di acque da poco profonde a profonde (Dominio Umbro-Marchigiano), a loro volta ricoperti da depositi torbiditici profondi miocenici (Flysch della Laga). La compressione era attiva tra il Miocene e il Pliocene inferiore nella parte assiale della catena ed è ancora attiva ad est, nella sua porzione più esterna, corrispondente all'attuale fascia costiera marchigiana e abruzzese. Un diffuso processo di estensione post-orogena ha interessato la parte assiale della fascia a partire dal tardo Pliocene. Questo ha causato sia la generazione di un complesso sistema di faglie distensive che controllano l'evoluzione di bacini intramontani, sia la riattivazione in senso estensionale di antichi piani di thrust. Complessivamente queste faglie sono la causa principale della sismicità odierna.

La sismicità è ampiamente diffusa e di magnitudo medio-alta ($M > 6.0$), e si localizza prevalentemente lungo tutto l'asse della catena nei primi 10-12 km della crosta. Sia i meccanismi focali dei terremoti da moderati a grandi, sia i dati geodetici documentano che l'estensione in direzione NE-SO è ancora attiva ad una velocità di 1.5-3.0 mm/anno.

5.3 Appennino Meridionale

L'Appennino Meridionale rappresenta una zona di transizione tra l'Appennino Centro-Settentrionale e l'Arco Calabro, entrambi convessi verso l'avampaese, ovvero verso est. La diversa curvatura è espressione di un arretramento non uniforme della subduzione della litosfera Apulo-Adriatica al di sotto della catena. Questo movimento non uniforme ha generato un tearing della crosta riconducibile ai diversi sistemi di faglie di trasferimento anti-appenniniche presenti.

Generalmente la crosta superiore (0-15 km) è caratterizzata da un complesso sistema di pieghe e faglie normali che rappresentano la sovrapposizione di due fasi tettoniche principali: 1) raccorciamento mio-pliocenico con formazione di strutture compressive, e 2) estensione Quaternaria con formazione di grandi sistemi di faglie transtensionali e distensive con direzione da NO-SE e a ONO-ESE che tagliano le strutture compressive preesistenti.

I meccanismi focali di eventi moderati-grandi e i dati geodetici documentano che l'estensione in direzione NE-SO è ancora attiva e procede a una velocità di 2-3 mm/anno.

La sismicità crostale si concentra all'interno di una fascia ampia 30-50 km e spessa 15 km lungo l'asse della catena. Gli eventi si localizzano lungo le principali strutture sismogeniche allungate in direzione NO-SE, come la faglia dell'Irpinia, il cui movimento distensivo ha originato un evento di magnitudo Ms 6.9 nel 1980. I terremoti più profondi invece avvengono principalmente lungo faglie orientate E-O con meccanismo trascorrente destro che interessano il basamento metamorfico della litosfera Adriatica.

6 Fascia Peritirrenica

L'assetto strutturale della fascia Tirrenica è uno dei risultati della collisione meso-cenozoica tra la placca Adriatica e il margine Europeo. La costruzione orogenica dell'Appennino è avvenuta simultaneamente alla subduzione verso ovest della litosfera oceanica e al progressivo coinvolgimento del margine continentale Adriatico. La crescita dell'Appennino ha comportato una generale migrazione verso est dei fronti dei thrusts e dei relativi bacini di avanfossa, in una classica sequenza in evoluzione verso l'avampaese che ha visto anche l'identificazione di numerosi bacini di *piggyback*. A partire dal tardo Miocene, l'associato movimento di *roll-back* della subduzione Appenninica, probabilmente legato ai flussi mantellici, ha favorito l'apertura coeva del bacino di retroarco Tirrenico, con oceanizzazione nei sottobacini di Vavilov e Marsili.

Le osservazioni geodetiche definiscono una debole estensione avente direzione prevalente da NO-SE.

Lungo tutta la fascia Peritirrenica sono presenti numerose strutture attive o potenzialmente attive caratterizzate da faglie distensive orientate NO-SE e pendenti verso SO. Anche se in minor misura, sono presenti strutture trascorrenti orientate circa NE-SO delle quali alcune con cinematica destra ed altre con cinematica sinistra. L'attività sismica è rara e di bassa intensità con eventi di magnitudo $M < 4$ con ipocentri prevalentemente tra 5 e 10 km di profondità fino ad un massimo di 15 km. Una buona parte degli eventi sismici si raggruppano in aree specifiche quali le Province Magmatiche Toscana e Romana dove la sismicità è in genere molto superficiale.

7 Fascia Periadriatica

La Fascia Adriatica comprende tutta l'Avanfossa Appenninica: per le sue caratteristiche è divisibile in Avanfossa Adriatica a nord e Avanfossa Bradanica a sud. In generale la formazione dell'Avanfossa Appenninica si è originata a seguito del progressivo *roll-back* verso est della litosfera Adriatica in subduzione al di sotto degli Appennini per effetto del fenomeno noto come *slab-pull*. L'Avanfossa Adriatica si sviluppa nell'*off-shore* del bacino meso-cenozoico di origine continentale del Mar Adriatico. Quest'ultimo si è originato a seguito dello sviluppo delle catene Appenninica e Dinarica-Albanese, che hanno vergenza opposta e che ne definiscono i margini, rispettivamente occidentale e orientale. L'Avanfossa Bradanica invece si sviluppa all'interno della penisola tra l'orogene Appenninico Meridionale e la Puglia.

Lungo tutta la parte *off-shore* della fascia Periadriatica gli elementi strutturali prevalenti sono rappresentati da thrust E-vergenti con le associate anticlinali. La direzione di queste strutture varia da NO-SE (*off-shore* Marche) a circa N-S nel settore centrale (*off-shore* Abruzzo). In questo settore le osservazioni geodetiche mostrano compressione ancora in atto in direzione NE-SO. Invece nel settore più interno sono presenti una serie di strutture a cinematica sia distensiva che compressiva pendenti verso O e SO, spesso attraversate da strutture trasversali E-O con cinematica trascorrente spesso riattivate con cinematica destra.

La sismicità è ampiamente diffusa lungo tutta la Fascia Periadriatica; le magnitudo più elevate ($M > 6.0$) vengono riscontrate nel settore meridionale (versante adriatico dell'Appennino meridionale), mentre terremoti di entità minore caratterizzano il settore settentrionale. Le profondità sismogeniche oscillano tra i 5 e i 25 km.

Le osservazioni geodetiche mostrano un campo di velocità con direzione che passa da NNE-SSO a NE-SO con velocità di 3.0-4.0 mm/anno.

8 Gargano-Tremiti

Il Promontorio del Gargano rappresenta un blocco strutturale all'interno della piattaforma Apula, la quale è composta da una spessa sequenza (in alcuni punti supera i 1000 m) di unità carbonatiche di piattaforma di acque poco profonde, deposte durante tra Mesozoico e la parte iniziale del Cenozoico. Il Promontorio del Gargano si presenta come un'ampia anticlinale allungata in direzione E-O, interessata da faglie con andamento NO-SE (appenniniche), E-O (garganiche) e, in misura minore, NE-SO (antiappenniniche).

Le principali superfici tettoniche con orientazione E-O sono rappresentate dalla Faglia di Mattinata-Gondola e dalla Faglie delle Tremiti, che producono deformazioni con movimenti trascorrenti destri.

La faglia di Mattinata è composta da alcuni segmenti attualmente attivi quali la sorgente DISS di Monte Sant'Angelo e quella San Marco in Lamis. .

Complessivamente la sismicità del Promontorio del Gargano è frequente e di media-bassa magnitudo $M_w < 4$, ma nel corso del tempo è stata sede di grandi terremoti storici con $M_w > 5.5$ associati al segmento più occidentale della Faglia di Mattinata-Gondola.

Nel settore settentrionale, dove risiede la struttura delle Tremiti, la sismicità è superficiale (5-15 km di profondità) e le faglie hanno un comportamento strike-slip N-S sinistro o E-O destro, con leggera transpressione, per compressione NO ed estensione NE.

Nell'entroterra nell'area centrale del promontorio la sismicità è relativamente più profonda (tra 10 e 25 km), caratterizzata da una distribuzione spaziale che suggerisce, per le strutture sismogenetiche attualmente attive, un'orientazione preferenziale più prossima a quella N-S che E-O.

9 Salento-Murge

L'area del Salento-Murge appartiene al dominio geologico strutturale dell'Avampaese Apulo, una regione caratterizzata da una spessa copertura carbonatica Mesozoica ed articolata in alti strutturali, quali le Murge e il Salento, che sono limitati da importanti zone di svincolo orientate circa E-O e NO-SE. Tutta l'area ha subito una complessa evoluzione a partire dal Cretacico fino al Quaternario, causata principalmente dalla migrazione verso l'Adriatico dell'orogene appenninico e che ha portato a due distinte fasi evolutive: 1) una marcata subsidenza – stimata attorno a 1 mm/anno nel Pliocene e nel Pleistocene inferiore – connessa alla subsidenza del margine interno della Piattaforma Apula e 2) un sollevamento, valutato in circa 0.3-0.5 mm/anno, che comincia alla fine del Pleistocene inferiore e si esplica nel Pleistocene medio- superiore.

Le Murge sono generalmente considerate come un settore stabile e asismico, anche se non mancano terremoti storici piuttosto forti e distruttivi come i terremoti di Barletta-Bisceglie Me 5.6 del 1560 e quello di Foggiano Me 6.5 del 1731. Il Salento, invece, presenta alcune evidenze di attività tettonica Quaternaria. La sismicità strumentale in quest'area è diffusa e di bassa-media energia, con eventi fino a M 5.0, e si concentra principalmente nel settore occidentale del Salento, nel Golfo di Taranto e nel canale d'Otranto. I terremoti si concentrano prevalentemente lungo il corridoio NE-SO Taranto-Brindisi, che separa le Murge dalla Penisola Salentina sia nella crosta superiore (5-10 km) che in quella inferiore (20-40 km).

10 Arco Calabro

L'Arco Calabro è caratterizzato dalla subduzione da E-SE verso N-NO e dal *roll-back* dello *slab* Ionico legati alla collisione tra le placche Africana ed Europea. Esso presenta un assetto geologico

altamente articolato, caratterizzato dalla presenza di un bacino di retroarco nella sua porzione occidentale, da un bacino di avanarco ad oriente e da una catena montuosa costituita da diversi massicci cristallini, quali: il Massiccio del Pollino a nord, l'altopiano della Sila e le Serre calabresi a centro, l'Aspromonte a sud. I domini orogenici principali sono: 1) il Dominio Esterno, compresi l'Appennino Meridionale e le Maghrebidi Siciliane, e 2) il Dominio Interno, compresa la fascia Calabro-Peloritana, che occupa la Calabria, la regione a nord-est della Sicilia e parte del Tirreno Meridionale. La migrazione dell'Arco Calabro è stata guidata da sistemi di faglie trascorrenti e oblique che hanno prodotto nel tempo la segmentazione dell'orogene e hanno portato all'attuale configurazione strutturale, con la formazione di bacini sedimentari Plio-Pleistocenici posti longitudinalmente e trasversalmente alla catena. Il movimento dello slab Ionico induce un generale sollevamento i cui tassi variano da 1.5 a 1.2 mm/anno.

I dati geodetici mostrano un campo di velocità piuttosto eterogeneo lungo tutto l'arco con una marcata divergenza cinematica tra Calabria e Sicilia e un raccorciamento attivo nel settore Ionico dell'Arco Calabro e nel Tirreno Meridionale.

Quest'area è caratterizzata da regimi sismotettonici molto eterogenei ed è stata sede di terremoti distruttivi, fino a magnitudo 7.1, avvenuti sia in tempi recenti che storici. Il quadro che ne risulta mostra una notevole quantità di terremoti crostali di piccola magnitudo, localizzati sia a terra che in mare. Gli epicentri sono distribuiti in modo molto eterogeneo e mostrano numerosi addensamenti in aree già colpite in passato da forti terremoti, come ad esempio la valle del Mesima, la zona delle Serre, la zona di Ferruzzano e il versante occidentale dell'Aspromonte. Sono anche evidenti degli allineamenti lungo strutture sismogenetiche ben note come quella che si trova sotto la Piana di Gioia Tauro, la linea Nicotera – Gioiosa Ionica, e la linea Bagnara – Bovalino. Inoltre non mancano addensamenti e allineamenti di epicentri nei mari circostanti la Calabria. La distribuzione dei terremoti in profondità si concentra nell'intervallo 0-25 km nell'entroterra, 25-100 sulle coste tirreniche per arrivare fino ai 600 km nell'*off-shore* tirrenico meridionale, a testimonianza della subduzione ancora in atto.

11 Sicilia

La Sicilia rappresenta un segmento dell'orogene S-vergente Appenninico-Maghrebide, che collega l'Appennino al Nord-Africa attraverso l'Arco Calabro-Peloritano. Questa regione è il frutto della collisione tra la placca Euroasiatica e quella Africana e del processo estensionale-compressivo legato all'apertura del bacino tirrenico. Nella zona del Tirreno meridionale è presente in subduzione la placca ionica al di sotto della placca tirrenica: le Eolie rappresentano l'arco magmatico di questo sistema di subduzione. La sismicità superficiale delle Eolie è caratterizzata da una cinematica strike

slip collegata a faglie verticali litosferiche *tear faults* (Aeolian-Tindari-Letojanni, ATL, fault system). La sismicità profonda disegna la superficie dello slab in subduzione (sotto le Eolie gli eventi nello slab si trovano a profondità tra 100 e 200 km per poi approfondirsi fino a 600 km al centro del Tirreno) La catena compressiva formatasi tra il tardo Miocene e il Pliocene comprende le unità tettoniche a scala crostale Sud-vergenti e relativi *back-thrust*, che sono progressivamente sovrascorsi e che si sono sviluppati nell'*hanging-wall* della discontinuità principale Nord-immersa rappresentata dal cosiddetto Sicilian Basal Thrust; il plateau Ibleo-Maltese rappresenta l'avampese di questa catena. In Sicilia è possibile distinguere 5 maggiori domini sismogenici:

- 1) il Dominio compressivo (N-S) del Tirreno meridionale nell'*off-shore* della Sicilia settentrionale, che comprende la zona tra Ustica e Alicudi con una sismicità crostale;
- 2) il Dominio estensionale della Sicilia settentrionale, che include le aree delle Madonie-Nebrodi (N-S) e dei Peloritani (ONO-ESE), questa regione è caratterizzata da sismicità crostale frequente.
- 3) il Dominio compressivo (N-S) dell'entroterra siciliano che include le aree di Mazara-Belice, Caltanissetta e delle Terre Forti lungo il versante meridionale dell'Etna. Questa regione è caratterizzata da scarsa sismicità strumentale che arriva a profondità anche di 30 km. Storicamente si sono verificati almeno tre eventi di magnitudo $M_w > 6.0$, come nel caso del terremoto del Belice del 1968 (M_w 6.4);
- 4) il Dominio compressivo della Sicilia meridionale da Sciacca a Gela e Catania, è caratterizzata da un livello di sismicità moderato, con pochi eventi di $M_w < 5.0$ su lato occidentale dell'arco e diversi eventi con $M_w \sim 5.5$ nel versante orientale, tra Gela e Catania;
- 5) il Dominio dell'Avampese Ibleo caratterizzato da eventi sismici prevalentemente trascorrenti aventi profondità tra i 15 e 25 km.

Misure GPS hanno evidenziato una estensione crostale NO-SE di circa 2.5 mm/anno parzialmente accomodata dalle faglie normali che bordano il graben dello stretto di Messina, dove si ritiene essere la sede del terremoto M_w 7.1 del 1908.

Dati geodetici mostrano una convergenza NNO-SSE attiva di $\sim 1,1$ mm/anno tra il dominio siciliano dell'entroterra e il plateau Ibleo-maltese, mentre un tasso leggermente superiore fino a 1.5 mm/anno è presente lungo il dominio compressivo N-S al largo della Sicilia settentrionale da Ustica a Stromboli.

12 Sardegna

La Sardegna è un blocco continentale circondato da due bacini oceanici: il bacino Liguro-Provenzale a ovest, e il Mar Tirreno a est. La posizione attuale è stata raggiunta a seguito della separazione dal margine iberico-provenzale e successiva deriva verso sud-est con simultanea rotazione di $\sim 30^\circ$ in

sensu antiorario. Questa regione può essere considerata come una depressione allungata in direzione N-S riempita da più di 1000 m di sedimenti clastici e carbonatici, rocce epiclastiche e vulcaniche costituite di andesiti e ignimbriti e tufi dacitico-riolitici. Il suo assetto strutturale testimonia l'azione di una vigorosa tettonica alpina compressiva, ormai estinta, con formazione di pieghe e faglie sud-vergenti nel settore settentrionale e ovest-vergenti nel settore meridionale. Le maggiori strutture tettoniche presenti in questa regione sono il risultato di episodi estensionali e transtensionali sovrapposti e sono rappresentate: 1) dal Rift Sardo, che attraversa tutta la regione da nord a sud, e 2) dal Graben del Campidano, che è sovrainposto al Rift Sardo nella parte meridionale dell'isola.

Le informazioni storiche sulla sismicità sarda delineano una zona di bassa sismicità nella parte meridionale della regione, nella zona del Graben del Campidano; lungo il Rift Sardo invece i sistemi di faglia presenti sembrano essere quasi totalmente quiescenti.

In particolare, la sismicità storica si limita alla trattazione di due possibili aree sismicamente attive: la provincia di Sassari e la provincia di Cagliari, entrambe caratterizzate da eventi *off-shore* di moderata energia ($M_w < 5.0$), con probabile area epicentrale lontana dalla costa e ipocentri tra 0 e 15 km di profondità. La sismicità strumentale degli ultimi quattro decenni ha portato alla luce altre sorgenti sismiche, ad esempio nell'*off-shore* di Olbia.

Riferimenti bibliografici

- Basili et al. (2008). The Database of Individual Seismogenic Sources (DISS), version 3: Summarizing 20 years of research on Italy's earthquake geology. *Tectonophysics* 453 (2008) 20–43.
- Carminati E., M. Lustrino, M. Cuffaro, C. Doglioni (2010). Tectonics, magmatism and geodynamics of Italy: What we know and what we imagine. In: (Eds.) Marco Beltrando, Angelo Peccerillo, Massimo Mattei, Sandro Conticelli, and Carlo Doglioni, *Journal of the Virtual Explorer*, volume 36, paper 9, doi: 10.3809/jvirtex.2010.00226.
- Chiarabba C., Jovane L., DiStefano R. (2005). A new view of Italian seismicity using 20 years of instrumental recordings. *Tectonophysics* 395, 251-268.
- DISS Working Group (2018). Database of Individual Seismogenic Sources (DISS), Version 3.2.1: A compilation of potential sources for earthquakes larger than M 5.5 in Italy and surrounding areas.; DOI:10.6092/INGV.IT-DISS3.2.1.
- Latorre D., Di Stefano R., Castello B., Michele M., Chiaraluce L. (2023). An updated view of the Italian seismicity from probabilistic location in 3D velocity models: The 1981–2018 Italian catalog of absolute earthquake locations (CLASS). <https://doi.org/10.1016/j.tecto.2022.229664>
- Pondrelli, S. (2002). European-Mediterranean Regional Centroid-Moment Tensors Catalog (RCMT) [Data 2020] <https://doi.org/10.13127/rcmt/euromed>;
- Vannoli e Burrato, 2018. I caratteri della sismotettonica in Italia: osservazioni e modelli, *Geologia dell'ambiente*, *Rischio sismico in Italia: analisi e prospettive per una prevenzione efficace in un Paese fragile*, Supplemento al n. 1/2018 ISSN 1591-5352.
- Zappaterra, E., (1994). Source rock distribution model of the periadriatic region: *AAPG Bulletin*, v. 78/3, p. 333-354.

Stucchi M., Meletti C., Montaldo V., Akinci A., Faccioli E., Gasperini P., Malagnini L., Valensise G. (2004). Pericolosità sismica di riferimento per il territorio nazionale MPS04 [2020]. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). <https://doi.org/10.13127/sh/mps04/ag>

Sitografia

<https://diss.ingv.it/>

<https://ingv.github.io/class/locations/>

<http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-wms/>

<http://rcmt2.bo.ingv.it>

<http://zonesismiche.mi.ingv.it>